

HAYDAR XORAZMIYNING "GULSHAN UL- ASROR" DOSTONIDAGI "HOTAM TOY" HIKOYATINING UMUMIY MAZMUNI VA MA'RIFIY AHAMIYATI

Usarova Marjona Shokirjon qizi

Navoiy davlat universiteti "Tillar" fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639327>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek adabiyoti tarixining yuksak namunalariidan biri bo'lgan Haydar Xorazmiyning " Gulshan ul- asror" asaridan joy olgan "Hotam Toy" hikoyatining mohiyati, ma'naviy hayotimizdagi ahamiyati mazmunan ochib berilgan.

Kirish so'zlar: Haydar Xorazmiy, "Gulshan ul- asror" dostoni, " Hotam Toy " hikoyati, mav'iza, axloqiy tarbiya, ma'naviy qadriyatlar, didaktik g'oya.

Kirish. Haydar Xorazmiy (XIV asrning oxiri- Xorazm- XV asrning 1- yarmi)- sho'ir. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyondalaridan biri. Hayoti va ijodi haqida ma'lumot Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkirat ush-shuaro", A.Navoiyning "Majolis un-nafois", "Muhokamat ul-lug'atayn" asarlari hamda o'zining " Mahzan ul-asror" dostoni orqali yetib kelgan. Haydar Xorazmiy asosan Xorazmda yashagan va og'ir hayot kechirgan. Birmuncha vaqt Hirotda Temuriylardan Sulton Iskandar (XV) asr saroyida yashagan. N.Ganjaviyning "Mahzan ul- asror" asariga "Gulshan ul- asror" nomi bilan turkiy tilda javob yozib , Sulton Iskandarga bag'ishlangan. Ushbu asar orqali muallif o'quvchini ma'naviy tarbiya , axloqiy poklik va ruhiy kamolat sari yetaklashni maqsad qilgan. Asarda ko'plab hikoyatlar va ramziy voqealar mavjud bo'lib , ularning har biri insonning qalbini poklash, fazilatlarini ulug'lash va hayotiy saboq berish uchun xizmat qiladi.

Asosiy qism. Asar syujeti va g'oyaviy yo'nalishi jihatdan ham Nizomiy dostoniga yaqin. Asar Nizomiylikidan farq qilib, avval hikoya so'ng shu hikoyadan kelib chiqadigan xulosa va fikrlarni umumlashtiruvchi bob bilan ta'minlangan. Haydar Xorazmiy bu asari bilan o'zbek adabiyotida she'riy hikoyalarni rivojlantirgan. Ko'pchilik hikoyalarida oliyjanob insoniy fazilatlar targ'ib qilingan, mehnat va mehnat ahli ulug'langan. Dostonda markazlashlashgan davlat va odil hukmdor g'oyasi ilgari surilgan. Jumladan, asar ichidagi "Hotam Toy" hikoyati haqida to'xtalsak , u hikoyaning mazmuni, nimaga qaratilganligi, asosiy g'oyasi nima ekanligiga, undagi voqealar rivojiga ahamiyat qaratiladi.

"Hotam Toy" hikoyati orqali biz saxiylikni ulug'langanligini, saxiylik orqali yaxshi nom qoldirish mumkinligi ta'kidlangan. Mumtoz adabiyotda Hotami Toy nomi saxovat tushunchasi bilan yonma-yon qo'yilgan. Hotam Toy- qadimgi arab adabiyoti va tarixida nomi saxovat bilan teng bo'lgan, Banu Toy qabilasidan chiqqan mashhur inson. U saxovatpeshaligi bilan shuhrat qozongan va ko'plab adabiy, diniy manbalarda uning nomi "saxiy inson" timsolida tilga olinadi. Hatto, arab tilida "Hotami saxovat" iborasi "eng oliy darajadagi saxovat" ma'nosida qo'llanadi.

1. Haydar Xorazmiy asaridagi "Hotam Toy" obrazi

Haydar Xorazmiy "Gulshan ul-asror" da Hotam Toy obrazini oddiy saxiy odam emas, balki mehribonlik, fidoyilik va insoniylik timsoli sifatida tasvirlaydi. Hikoyatda Hotam Toyning insonlarga yordam berishga, nafaqat moddiy, balki ma'naviy ko'mak ko'rsatishga

intilishi ta'riflanadi. Muallif hikoya orqali Hotam Toyning saxovati va muruvvati - faqat biror boylik ulashish emas, balki qalbdan kelib chiqqan, samimiy va berag'az mehnri tarqatish ekanligini ko'rsatadi. Hotam Toy faqirlarga, yetimlarga, mehmonlarga yordam berish orqali nafaqat jamiyatda obro' qozongan, balki Allohning roziligiga erishgan inson sifatida ulug'lanadi.

2. Saxovat va insoniylik g'oyasining badiiy talqini

Haydar Xorazmiy bu hikoyani shunchaki tarixiy asar sifatida emas, balki ma'naviy-tarbiyaviy ahamiyatga ega badiiy asar shaklida bayon etadi. Hikoyat davomida Hotam Toyning saxovati orqali odamlarni fidokorlik, mehr- oqibat, yordamsevarlikka chorlovchi ma'rifiy g'oya ilgari suriladi. Hikoyada muallif har qanday boylikning asl ma'nosi saxovat bilan belgilanadi, deb ta'kidlaydi. Boylik insonni kamolat sari boshlashi kerak, nafsni emas, qalbni boyitish lozim degan falsafiy fikr ilgari suriladi.

3. Tarixiy va hozirgi davrda hikoyaning tarbiyaviy ahamiyati

"Hotam Toy" hikoyati o'z davrida har bir insonni saxovatli, muruvvatli bo'lishga, insonlarga yordam berish hissini tarbiyalashga xizmat qilgan. Bugungi kunda ham bu hikoyaning qadri yo'qolmagan, aksincha jamiyatda ma'naviyat, mehr- oqibat, ijtimoiy birdamlik singari qadriyatlarni mustahkamlashda o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Hikoyat qisqa bo'lsa-da, bitta detal Hotam Toyning saxovatpeshaligidan bir qirrasini hikoya qilish orqali katta ma'no chiqargan. Hikoyatdan keyin birinchi mav'izalar keltiriladi. Xo'sh, o'zi mav'iza deganda nima tushuniladi, degan o'rinli savol paydo bo'ladi.

Mav'za- bu odatda diniy, axloqiy yoki tarbiyaviy mazmundagi nasihatdir. Mav'iza arab tilidan olingan bo'lib, "ibrat, pand, nasihat, eslatma" degan ma'noni anglatadi. U ko'proq kishilarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarish, axloqiy qadriyatlarni singdirish maqsadida og'zaki yoki yozma shaklda yetkaziladi. Mav'izalarning asosiy vazifasi: Axloqiy tushunchalarni shakllantirish, insonlarni ijtimoiy va ruhiy jihatdan tarbiyalash, jamiyatdagi axloqiy va ijtimoiy muammolarga javob topish va ularni hal qilish yo'llarini ko'rsatadi. Hikoyatlardagi "Mav'iza" (o'git, nasihat) bobida xalq hikmatlari, maqollardan, hayotiy detallardan foydalangan holda har bir insonga hayotda to'g'ri bo'lish va halol yashash, Alloh berganiga rozi bo'lish, boylarga hasad qilmaslik, boshqalarga yomonlikni ravo ko'rmaslik, birning ustiga o'nni qo'yib sotmaslik va boshqa bir qator falsafiy misollarni ko'rishimiz mumkin. "Hotam Toy" hikoyatidan keyin saxovat haqidagi mav'iza keltiriladi. Undagi har baytning o'laylik:

Ulki saxovattin erur bo'lsa dam,

Ko'rguzar erlikda sabot qadam

Ushbu bayt boshlanmasidayoq mav'iza saxovatlilik, saxiylik qilishga "erlik" degan nomga murojaat qilishimizni anglaymiz. Er o'zi kim va qanday bo'lishi kerak, qanday fazilatlariga ega bo'lgan inson er degan nomga loyiq bo'lishi haqida o'rinli savol tug'ilishini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumki, jahondagi aytarli har bir xalq el va millatning o'ziga xos fe'l-atvori asosiy fazilatini ifodalaydi. Er kishi, erkak, mard, askar, bahodir, himmatli, ilohiy fayz va xosiyat sohibi, rahnamo kabi o'nlab ma'nolarda qo'llanib kelgan. Ular tilga olinganda, mumtoz she'riyatdan mardlik, matonat, hikmat, jasorat kabi boqiy haqiqatlar yoritilgan. Er va eran kim? Bularning asosiy xususiyati, insoniy ibrati nimada? Bu savollarga birinchilardan bo'lib, adib Ahmad Yugnakiy javob bergani va boshqa bir qator olimlar ham o'z fikrlarini bildirganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun A.Navoiy "G'aroyib us- sig'ar" devonidagi bir g'azalida

Debon bergan kishi erdur va lekin,

Demay berganga erlik bil musallam,

Ne deb, ne bersa bilgil oni xotun,
Debon bermasni xotundan dag'i kam

"Olam ahli" tabiatidagi qat'iyatsizlik, g'irromlik, his- tuyg'ulardagi me'yorsizliklar erkaklik quvvati g'ururini yemirishi mumkinligi haqida ma'lumot berilgan. Shu o'rinda mav'izadagi falsafiy fikrlarga qaytadigan bo'lsak, unda asosan, saxiylik va baxillik haqida fikr yuritib, unda bir qator falsafiy fikrlar ilgari suriladi. Masalan:

Tangri azaldan beri ochmish bu xon,
Unga yuzu, yuzga ming, birga o'n

Agar Alloh taolo bir kishiga halol rizq bersa, u inson muhtoj bir kishiga halol rizq bersa, u inson muhtoj bir insonga imkoniyati boricha bir tanga bersa ham, Alloh tomonidan ming tanga bo'lib qaytishi izohlangan.

Kimki bir eksa, o'zi ming topar,
Barcha mayibni saxovat yopar

Ushbu bayt ham yuqoridagi baytning mazmuniy davomi bo'lib bunda ham saxovatlilik qilish orqali insonning qancha yomon ishlari bo'lsa ham saxovat ayb ishlarini yopishi berkitishi ta'kidlangan.

Buxl aziz odamni xor etar
El ko'zida it kabi murdor etar

Bu baytda esa baxil inson odamlar ichida xor bo'lishi, el ko'zida it kabi murdor bo'lishini izohlaydi. Yoki keyingi misrani olaylik:

Boyda ul sen, diraming bor esa,
Faqir g'anidur karaming bor esa

Ushbu baytda boylar dirhami bilan, faqirlar o'zining karami bilan boylardan ajralib turishi ta'kidlangan.

Xulosa. Haydar Xorazmiyning "Gulshan ul-asror" asaridagi "Hotam Toy" hikoyati faqat badiiy voqea emas, balki umumbashariy axloqiy qadriyatlarning ramziy talqinidir. Bu hikoya orqali muallif saxovat, insonparvarlik, fidoyilik kabi yuksak axloqiy fazilatlarni targ'ib qiladi. Asarda Hotam Toy obrazining yuksak fazilatlari- saxiylik, halollik, mardlik, va kibrdan yiroqlik orqali insonning chinakam komillikka erishishi ko'rsatiladi. "Hotam Toy" qissasi orqali Xorazmiy ma'naviy yuksalish va insoniy komillik sari chaqiriladi. Ayniqsa, bugungi globallashuv davrida ma'naviy qadriyatlar yo'qolib borayotgan bir paytda bu hikoya o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Haydar Xorazmiy. Gulshan ul- asror
2. Nasimxon Rahmonov (2017) O'zbek asabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlaridan XV asrning birinchi yarmigacha)
3. Ibrohim Haqqul "Navoiyga qaytish"
4. Natan Mallayev "O'zbek adabiyoti tarixi" 1- kitob (Eng qadimgi davrdan XVII asrgacha)